

TURLI SOHALARIDA QO‘LLANILADIGAN MATERIALLARNING RADIOSHAFFOFLIGINI O‘LCHASHNING FIZIK MEXANIK KO‘RSATGICHLARI

Eshmuradov Dilshod Elmuradovich¹, Attokurov Urmat Tologonovich², Jumamuratov Bekhzod Akramjonovich³

¹ Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Energiya ta'minoti tizimlari kafedrasini mudiri, O'zbekiston, Toshkent. [0000-0003-4469-5847],

² Osh texnologiya universiteti professori, t.f.n., dotsent, Qirg'iziston Respublikasi, O'sh st. Qulmatova 27a. [0009-0003-7909-0765],

³ Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Energiya ta'minoti tizimlari” kafedrasini katta o'qituvchisi, O'zbekiston, Toshkent. [0009-0000-1283-3892]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17557907>

Annotatsiya. Mazkur ishda turli sohalarda qo'llaniladigan materiallarning radioshaffoflik xususiyatlarini o'lchashning fizik va mexanik ko'rsatkichlari o'rganiladi. Radioshaffoflik materiallarning elektromagnit to'lqinlarni o'tkazish, yutish va aks ettirish qobiliyatlari bilan bog'liq bo'lib, bu xususiyatlar aviatsiya, kosmonavtika, telekommunikatsiya va mudofaa sohalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Ishda materiallarning dielektrik doimiysi, yo'qotish tangensi, yutish koeffitsienti va mexanik mustahkamlik kabi parametrlarini aniqlash hamda ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. O'lchash jarayonida fizik va elektromagnit modellar, kalibrovka usullari hamda zamonaviy diagnostika vositalari qo'llanadi. Tadqiqot natijalari radioshaffof kompozit materiallarning sifatini baholash, ularning amaliyotdagi qo'llanish samaradorligini oshirish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Radioshaffoflik, kompozit materiallar, elektromagnit to'lqinlar, dielektrik doimiysi, yo'qotish tangensi, yutish koeffitsienti, kalibrovka, fizik-mexanik ko'rsatkichlar, elektromagnit model, diagnostika vositalari.

Xalq xo'jaligining turli sohalarda qo'llaniladigan kompozit radioshaffof materiallar asosan havo kemalarining materiallari hisoblanadi, hamda zamonaviy havo kemasining (ZS) juda murakkab texnik majmuadir. Fuqaro va harbiy samolyotlar, vertolyotlar va raketalar ishlab chiqaruvchilar o'rtasida keskin raqobat mavjud bo'lgan aviatsiya bozorida yuqori tezlik va manyovrchanlik tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu radioshaffof strukturaviy elementlarga, birinchi navbatda, havo kemasining antennasi havo kemalarining tumshuq qismilariga bo'lgan talablarni doimiy ravishda oshirishga olib keladi [68; b. 1683-451869, ;70; b.2789-2797, 71; b.88-89, 72; b. 216-229, 73; b.].

“Aviaqatnovlar jahon iqtisodi rivojlanishining muxim omillaridan bo'lib hisoblanadi. Yangidan yangi yo'nalishlar va mashrutlarning ochilishi aviaqatnovlarning intensivligi ortishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida havo transportlarining trbandligini keltirib chiqaradi va havodagi harakatni boshqarish murakkab jarayonga aylanib boradi “Uzbekistan Airways Technics” AJ ning tarkibi bo'linmasi bo'lib aviatsiya matorlari, komponentlar, asbob uskunalar, shuningdek havo kemalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sohasida yuz yillik ish tajribasiga ega”.

“Havo kemalarida tez-tez uchrab turadigan nosozlik, bu havo kemasining bir tashqi qismlariga qushlarning urilishi, aynan fermer xo‘lalik joylarda don saqlash omborlarining tepasida ya‘ni tepada gala bo‘lib turgan joylardan havo kemasining kesib o‘tishi, umuman aytganda qushlarning kelib urilishi natijasida shikast etishidir. Bunday shikastlanish havo kemasining tumshuq qismida turli nosozliklarni keltirib chiqaradi. Jumladan, havo kemasining ko‘pincha, ishdan chiqadigan qismi, tumshuq qismidir, ya‘ni bu обтекатель deb yuritiladi. Havo kemasining yuqori tezligi tufayli qushlarning urilishi natijasida zarbasi tumshuq qismiga jiddiy zarar keltiradi, bu xolda zarba energiyasi nisbiy tezlik kvadratiga proporsionaldir. Olingan tadqiqotlar ishimda, agar havo kemasining soatiga 320 km tezlikda “chayka” bilan to‘qnashsa, u holda zarba kuchi har kvadrat santimetrga taxminan 3200 kg ni tashkil etadi” [68; b. 1683-451869, ;70; b.2789-2797, 71; b.88-89, 72; b. 216-229, 73;].

$$[F]_{lex} = 1kg \cong 9.8m / s^2 \cong 9.8N; \quad (1)$$

$$[F]_{SI} = 1N;$$

$$[F]_{SGS} = 1dina = 10^{-1} N;$$

$$[F]_{lex} = 1kg \cong 3200 \times 9.8m / s^2 = 31360 N.$$

Demak, “tumshuq qismida havo kemasining “ko‘zi” bo‘lmish radarlar joylashgan. Demak, bu tumshuq qismi nafaqat oddiy qobiq bo‘lib, u maxsus radioshaffoflik xususiyatiga ega bo‘lgan qobiq bo‘lishi kerak, shuning uchun ham tumshuq qismini xohlagan materialga almashtirib qo‘ya olmaymiz”.

Funksional “maqsadni hisobga olgan holda, radioshaffof havo kemalarining tumshuq qismlar (RShM) doimiy ravishda kuchaytiriladigan talablarning juda katta to‘plamiga bo‘ysunadi, ular qoida tariqasida mavjud qarama-qarshiliklar tufayli, tashqi muhitlar ta‘sirida juda murakkabdir. Shu tariqa, havo kemalarining tumshuq qismining shakllantiruvchi qobig‘i bo‘ylab ma‘lum bir devor qalinligi shu bois ta‘minlangan radiotexnik xususiyatlarga (RTX) qo‘yiladigan talablarga javob berish, mos ravishda, qatlamning mustahkamligi va issiqlikdan himoya qilish xususiyatlariga ba‘zi cheklovlar qo‘yadi yoki aksincha.

1-rasm. Keng polosali 120-KMKS kompozit materialning sxemasi (perspektiv ko‘rinish)
 [128].

Havo kemalarining tumshuq qismi ko‘rinishini ishlab chiqishda mavjud tizimli yondashuv bir qator muammolarni hal qilishni talab qiladi:

- havo kemasi tumshug‘ini qoplash uchun materialni tanlash talab qilinadigan parvoz va texnik xususiyatlarga, shuningdek kutilayotgan ekspluatatsiya sharoitlariga e‘tibor qaratgan holda amalga oshiriladi;

- e‘lon qilingan operatsion parametrlarga erishishni kafolatlaydigan yondashuvlarni yaratish;

- biriktiruvchi uzal komponentlari uchun mos materiallarni tanlash va uning arxitekturasini loyihalash;

- VK-9 yoki KM keramik materiallaridan qobiq yaratishda xususiyatlarni hisobga olish va namlikka chidamli qoplamani tanlash kerak;

- yer usti sinovlarida turli ish rejimlarida pardaning ishlashini baholash metodikasini yaratish.

Yuqorida qayd etib o‘tilgan kompozit materialning sxemasi 2.1-rasmda keltirilgan” [124; b.40-48].

Bizning tadqiqotimiz obyektini butun ko‘rinadigan yorug‘lik diapazonini qamrab oluvchi uglerod nanonaychalarining (CNT) yupqa plyonkasi bilan o‘rashga qaratilgan bo‘lib, [18; 124; str. 40-48]. Bu tamoyil past konsentratsiyada sinchkovlik bilan joylashtirilgan CNTlarga asoslangan bo‘lib, sindirish ko‘rsatkichi va impedansni havo bilan moslashtirishga imkon beradi va shu bilan CNT qatlamiga duch kelgan yorug‘lik fotonlarining yutilishini osonlashtiradi. Lekin bu tamoyildan O‘YUCH chastota diapazonida foydalanish qiyin bo‘ladi, chunki kerakli SNT qalinligi haddan tashqari katta va amalga oshirib bo‘lmaydigan bo‘lib qoladi.

(a)

(b) [124]

2-rasm. Bitta katakning joylashuvi tasvirlangan bo‘lib, uning yuqori ko‘rinishi

2-rasm. Bitta katakning joylashuvi tasvirlangan bo‘lib, uning yuqori ko‘rinishi ko‘rsatilgan. Asosiy konstruktiv ko‘rsatkichlari: $w_1=4\text{mm}$, $w_2=1\text{mm}$, $l_1=4,2\text{mm}$, $L=10\text{mm}$. Bundan tashqari, materialning hisoblangan haqiqiy va xayoliy tarkibiy qismlari taqdim etiladi [124].

Keng polosali yutilish funksiyasi 2.2-rasmda keltirilgan grafik orqali amalga oshiriladi [124; b. 40-48]. Ushbu konstruksiyaning umumiy qarshiligi metall rezonator, dielektrik qatlam va asosiy tekislikning umumiy qarshilik hissalarini natijasida hosil bo‘ladi. Konstruksiyaning effektiv qarshiligini hisoblash usuli [20; 438-440, 124; b. 40-48, 128; b. 1-9].

$$Z_{eff}(\omega) = \sqrt{\frac{\mu_{eff}(\omega)}{\varepsilon_{eff}(\omega)}} = \sqrt{\frac{(1+S_{11})^2 - S_{21}^2}{(1-S_{11})^2 - S_{21}^2}}, \quad (2)$$

bu yerda, va mos ravishda samarali o‘tkazuvchanlik va yutilishidir.

2.2 (b)-rasmida modellashtirish natijasida olingan murakkab parametrlar S dan olingan impedansning haqiqiy va mavhum tashkil etuvchilarini aniqlash ko‘rsatilgan.

Bu o‘zgarish o‘tkazuvchanlik va yutish xossalari o‘zgarishiga olib keladi. Natijada qarshiliklarning optimal moslashuviga erishiladi, ya’ni qaytgan to‘lqinning kattaligi kamayadi.

Yuqori Z-faktorga ega bo‘lgan tuzilmalar kuchli rezonansga ega bo‘lib, yuqori selektivlik va minimal energiya tarqalishini talab qiladigan aniq filtrlash yoki tebranishni talab qiladigan ilovalar uchun juda mos keladi. Aksincha, spektrning keng yutilishiga erishish uchun strukturaning qarshiligini oshirish yo‘li bilan Z-faktorni pasaytirish mumkin. Qarshilikning ortishi nafaqat yutilish diapazonini kengaytiradi, balki energiya yo‘qotilishini kamaytiradi, bu esa keng chastota diapazonida aks etishning kamayishiga olib keladi. Qarshilikni oshirish uchun rezonansli konstruktsiya yoysimon alyuminiy sim bilan quriladi, unga panjara elementi qo‘shiladi. Bu konstruktsiya simmetrik yoy shaklidagi rezonatorga ega bo‘lib, tushayotgan yorug‘lik qutblanishining fluktuatsiyasiga sezgirligini yaxshi pasaytiradi.

Eng muhimi, topgan natijalarimiz shuni ko‘rsatadiki, kamonning dizayni nafaqat uning o‘ziga xos rezonansidan, balki davriy tuzilmadagi qo‘shni birliklarning umumiy tomonlari orqali sinergetik o‘zaro ta’siridan ham foydalanib, uning javob berish imkoniyatlarini kengaytiradi [124; b. 40-48].

Standart noaniqlik (Standard Uncertainty, $u(x)$):

Standart noaniqlik o‘lchangan qiymat atrofidagi tarqalishning o‘lchovidir va odatda bir standart chetlanish bilan ifodalanadi. Uni baholashning ikki asosiy usuli mavjud:

A turi (Type A): Statistik baholash. Agar bir nechta mustaqil o‘lchashlar olingan bo‘lsa, standart noaniqlik o‘lchashlarning eksperimental standart chetlanishi (s) orqali baholanadi:

$$u(x) = S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad (3)$$

bu yerda: n – kattalik olingan o‘lchashlarning umumiy sonini ifodalaydi; x_i – har bir o‘lchash natijasi; \bar{x} – o‘lchashlarning o‘rtacha qiymati.

Agar o‘rtacha qiymat noaniqligi kerak bo‘lsa:

$$u(x) = \frac{S}{\sqrt{n}}. \quad (2.4)$$

O‘lchashlar ketma-ketligi mavjud bo‘lmaganda, noaniqlik ishonchli muqobil manbalardan, jumladan, ishlab chiqaruvchining ma’lumotlari, kalibrash yozuvlari, nashr etilgan ilmiy natijalar yoki ekspert xulosalaridan foydalangan holda aniqlanishi mumkin. Bunday holda, noaniqlikning ehtimoliy taqsimoti (masalan, to‘rtburchak, uchburchak, normal) taxmin qilinadi va unga mos standart chetlanish aniqlanadi. Masalan, agar qiymat a^- dan a^+ gacha bo‘lgan oraliqda teng ehtimollik bilan taqsimlangan bo‘lsa (to‘rtburchak taqsimot):

$$u(x) = \frac{a_+ - a_-}{\sqrt{12}}. \quad (5)$$

O‘lchashning kengaytirilgan noaniqligi (U)

Ishonch intervalini o‘rnatish uchun biz kengaytirilgan noaniqlikdan foydalanamiz, u umumiy standart noaniqlikni k deb nomlanuvchi ma’lum bir masshtablash koeffitsiyentiga ko‘paytirish orqali hisoblanadi:

$$U = k \cdot u_c(y). \quad (6)$$

Kengaytirish koeffitsiyenti (k) kerakli ishonch darajasiga bog'liq. Odatda, normal taqsimot uchun:

$k=2$ taxminan 95% ishonch darajasiga mos keladi.

$k=3$ taxminan 99% ishonch darajasiga mos keladi.

Biz ishlab chiqqan noaniqlikni baholash real vaqtda o'zgaruvchan xususiyatlarni inobatga oluvchi noaniqlikni baholash usul uchun yuqoridagi umumiy formulalarni moslashtirganmiz bu quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Vaqtga bog'liq standart noaniqlikni aniqlash uchun o'zgaruvchan xususiyatlarning dinamikasini hisobga oluvchi modelni ishlab chiqish.

Agar nazorat vositasi bir nechta o'lchashlarni birlashtirsa, vaqtga bog'liq kombinatsiyalangan noaniqlikni hisoblash uchun propogatsiya qonunini qo'llash.

Real vaqtda kerakli ishonch intervalini ta'minlash uchun vaqtga bog'liq kengaytirilgan noaniqlikni aniqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Русин М.Ю., Василенко В. В., Ромашин В.Г., Степанов П.А., И. Атрощенко Г., Шуткина О. В. Композиционные материалы для радиопрозрачных обтекателей летательных аппаратов // №10 2014 с 88-89.
2. Lin C.-P, Chang C.-H., Cheng Y. T., and Jou C. F., "Development of a Flexible SU-8/PDMS-Based Antenna," // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol Oct. 1108-1111.02011 - pp. 10.
3. Huang L. and Russer P. "Electrically Tunable Antenna Design Procedure for Mobile Applications" // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 56, Dec. 2008 - pp. 2789-2797.
4. Eshmuradov D.E., Raximova N.M. "Elektron sxemalarni modellashtirish" // Toshkent "Fan va texnologiyalar nashiryot matbaa uyi"-2023y - b.88-99.
5. Козельская С. О., Федотов М. Ю. Non-Destructive Testing of Composite Materials. Книга охватывает основные методы неразрушающего контроля композитных материалов, включая ультразвуковую инспекцию, термографию и радиоволновую томографию // Woodhead Publishing, УДК 621.793:620.199:001.18 DOI: 10.17277/vestnik.2023 – 02 - pp.216-229.
6. Nasiba G. N. S. T., Eshmuradov D. E. ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ //МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Состояние и тенденции развития стандартизации и технического регулирования в мире. – 2022. – С. 178-184.
7. Hellier, С. Полное руководство по методам неразрушающего контроля, включая применение ультразвуковых, рентгеновских и вихретоковых методов Handbook of Nondestructive Evaluation // Second Edition. McGraw-Hill, 2012 - pp.15-14.
8. Jumamuratov B.A., Sharipov G'.N., O'rolov J.A. Havo kemasining ning tumshuq qismi (obtekatel) ta'mirlash va sinovdan o'tkazishning metrologik ta'minoti // International scientific journal science and innovation special issue "Modern problems and prospects of development of energy supply of digital technology facilities", March, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10719692> (OAK Ro'yxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori).Toshkent 2024y - С.49-53.

9. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д. У., Ахмедов Д. Т. Изучение методов комплексной оценки эффективности модернизации системы организации воздушного движения //Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). – 2019. – С. 99-103.
10. Jumamuratov B.A., Eshmuradov D.E., Azizov O.X. The future of aeronautical processing opportunities and challenges of automation // Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 4 april 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz-C.231-236. (ОАК Ro'uxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori)
11. Цыбин В. В., Шукуров А. Г., Эшмуратов Д. Э. Современные методы диагностики бортового радиоэлектронного оборудования //Материалы республиканской научно-технической конференции" Проблемы развития аэрокосмической отрасли Республики Узбекистан» Ташкент, Узбекистан. – 2007. – С. 131-134.
12. Эшмурадов Д. Э., Айтбаев Т. А. Разработка технологии изготовления полупроводниковых датчиков температуры //Техника yulduzlari ilmiy jurnali. – №. 1-2. – С. 86-90.